

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Содиков Комил Абдужабарович,

магистрант, Денауский институт предпринимательства и педагогики,

Денау, Узбекистан sodikovkomil91@gmail.com +998978428818

Аннотация. В статье рассматривается категория падежа имен существительных в русском и узбекском языках с точки зрения их грамматических особенностей, функций и способов выражения. Проведен сравнительный анализ, выявляющий сходства и различия в падежных системах двух языков, принадлежащих к разным языковым семьям - славянской и тюркской. Особое внимание уделено количеству падежей, средствам их выражения и синтаксическим функциям. Результаты исследования подчеркивают типологические различия между флективной и агглютинативной моделями языков, а также раскрывают влияние культурных и исторических факторов на формирование падежных систем.

Ключевые слова: категория падежа, сравнительный анализ, флективная модель, агглютинативная модель, грамматическая система.

Sodikov Komil Abdujaborovich,

Master's student, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

sodikovkomil91@gmail.com +998978428818

Annotation. The article examines the category of noun cases in Russian and Uzbek languages in terms of their grammatical features, functions and ways of expression. A comparative analysis has been carried out, revealing similarities and differences in the case systems of two languages belonging to different language families - Slavic and Turkic. Special attention is paid to the number of cases, their means of expression and syntactic functions. The results of the study highlight the typological differences between inflectional and agglutinative models of languages, as well as reveal the influence of cultural and historical factors on the formation of case systems.

Keywords: case category, comparative analysis, inflectional model, agglutinative model, grammatical system.

Введение.

Категория падежа является одной из ключевых грамматических характеристик имени существительного. Она отражает синтаксические и семантические отношения между словами в предложении. В русском языке система падежей развита довольно полно и имеет сложную морфологическую структуру. Узбекский язык, относящийся к тюркской языковой группе, также обладает развитой системой падежей, однако она имеет свои особенности, связанные с агглютинативной природой языка.

Проведём сравнительный анализ категории падежа в русском и узбекском языках, выявив их общие черты и различия.

I. Категория падежа в русском языке. В русском языке категория падежа имеет флективный характер. Существительные изменяются по падежам с помощью окончаний, что позволяет выражать синтаксические отношения в предложении. [6, 21]. Система падежей включает шесть основных форм:

1. Именительный падеж (кто? что?) - выполняет функцию подлежащего.
2. Родительный падеж (кого? чего?) - выражает принадлежность, отсутствие или часть целого.
3. Дательный падеж (кому? чему?) - указывает на объект действия.
4. Винительный падеж (кого? что?) - обозначает прямой объект действия.
5. Творительный падеж (кем? чем?) - указывает на средство или орудие действия.
6. Предложный падеж (о ком? о чём?) - выражает обстоятельственные значения.

Система падежей в русском языке также характеризуется наличием различных типов склонения (первое, второе и третье), которые зависят от рода и окончания существительных.

II. Категория падежа в узбекском языке. В узбекском языке падежная система имеет агглютинативный характер. Падежи формируются путём добавления к основе существительных специфических аффиксов. В узбекском языке выделяют следующие падежи:

1. Bosh kelishik - форма основы, отвечает на вопросы kim? nima? qaer?
2. Родительный падеж (Qaratqich kelishigi) - образуется с помощью аффиксов - ning, выражает принадлежность.
3. Дательный падеж (Jo'nalish kelishigi) - имеет аффикс - ga, ka, qa и обозначает направление или адресата.
4. Винительный падеж (Tushum kelishigi) - используется аффикс -ni для обозначения прямого дополнения.
5. Местный падеж (O'rin-payt kelishigi - (da)) - аффикс - da, выражает средство или способ действия.
6. Исходный падеж (Chiqish kelishigi) - аффиксы - dan, обозначает место действия или исходный пункт. [1, 47].

Агглютинативная природа узбекского языка обеспечивает строгую однозначность морфем, что упрощает формирование и использование падежей.

III. Сравнительный анализ. При сравнении падежных систем русского и узбекского языков можно выделить следующие ключевые моменты:

1. Количество падежей. Обе системы имеют шесть падежей, однако их функциональные значения и способы выражения различаются. Например, в русском языке местный падеж выражается с помощью предлогов, тогда как в узбекском - с помощью аффиксов.

2. Морфологический тип. Русский язык характеризуется флективной системой, где одно окончание может выражать сразу несколько грамматических

значений (например, число, падеж, род). Узбекский язык, напротив, использует агглютинативные аффиксы, которые однозначно выражают падежное значение.

3. Роль порядка слов. В русском языке порядок слов в предложении относительно свободный благодаря развитой системе флексий. В узбекском языке порядок слов играет большую роль из-за однозначности аффиксов и строгой структуры предложений.

4. Семантические различия. В узбекском языке падежи имеют более узкоспециализированные значения. Например, аффикс - *bilan* творительного падежа может также употребляться для обозначения совместности, что в русском языке выражается предлогами (“с”, “вместе с”). [5, 92].

Заключение.

Сравнение категории падежа в русском и узбекском языках показывает, что несмотря на внешнюю схожесть (наличие шести падежей), данные языки существенно различаются по способам выражения и функциональным особенностям. Флективная природа русского языка обеспечивает большую вариативность, тогда как агглютинативная система узбекского языка делает морфологию более строгой и однозначной. Изучение таких различий помогает глубже понять особенности обеих языковых систем и их влияние на синтаксис и семантику предложений.

Ссылки

- [1]. Ахмедов Ш. Узбекская грамматика. -Ташкент: Фан, 1995.
- [2]. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектология. - Л.: Наука, 1996.
- [3]. Булатова Н.М. Сравнительная типология русского и тюркских языков. - Казань: Казанский университет, 1998.
- [4]. Золотарёва И.И. Грамматические категории русского языка. - М.: Просвещение, 2002.
- [5]. Рахматуллаев Ш. Грамматика современного узбекского языка: Морфология. - Ташкент: Университет, 2005.
- [6]. Русская грамматика. В 2 т. - М.: Наука, 1990.
- [7]. Хасанова У.К. Категория падежа в узбекском языке: Сравнительный аспект. // Вестник филологии и педагогики, 2017, No3, с. 45-52.